

УДК 330

DOI 10.5281/zenodo.17149770

Научная статья

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МАРКЕТИНГОВУЮ СТРАТЕГИЮ БАНКА

THE INFLUENCE OF MACROECONOMIC FACTORS ON THE BANK'S MARKETING STRATEGY

КОВАЛЁВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

KOVALEVA YULIA ALEKSANDROVNA,

Belgorod State National Research University.

В статье проведен анализ влияния макроэкономических факторов на формирование маркетинговых стратегий банков в условиях нестабильной экономической среды. Определены ключевые макроэкономические детерминанты (параметры денежно-кредитной политики, показатели экономической динамики, валютные и инфляционные факторы) и предложена их классификация по степени воздействия. Исследованы механизмы трансмиссии макроэкономических изменений в элементы маркетинг-микса: ценовую политику, продуктовый ряд, таргетирование аудитории и каналы продвижения. На основе анализа теоретических подходов к формированию маркетинговых стратегий разработаны практические рекомендации по их оптимизации с учетом фаз экономического цикла, цифровизации банковских услуг и изменений потребительского поведения.

The article provides analysis of the impact of macroeconomic factors on the formation of marketing strategies of banks in an unstable economic environment. The key macroeconomic determinants (monetary policy parameters, economic dynamics indicators, currency and inflationary factors) are identified and their classification according to the degree of impact is proposed. The mechanisms of transmission of macroeconomic changes into the elements of the marketing mix are investigated: pricing policy, product range, audience targeting and promotion channels. Based on the analysis of theoretical approaches to the formation of marketing strategies, practical recommendations have been developed for their optimization, taking into account the phases of the economic cycle, digitalization of banking services and changes in consumer behavior.

Ключевые слова: *маркетинговая стратегия банка, макроэкономические факторы, адаптация банковского маркетинга, денежно-кредитная политика, цифровая трансформация, экономическая нестабильность, ценовая политика банков, сегментация клиентов, каналы продвижения.*

Key words: *bank's marketing strategy, macroeconomic factors, adaptation of bank marketing, monetary policy, digital transformation, economic instability, pricing policy of banks, customer segmentation, promotion channels.*

Современная банковская система функционирует в условиях высокой степени неопределенности, вызванной динамичными изменениями макроэкономической среды. Как справедливо отмечает Н.Т. Церцвадзе, особую значимость приобретает анализ и прогнозирование макроэкономических факторов, влияющих на эффективность банковской деятельности [7]. Такие факторы, как инфляция, колебания процентных ставок, валютные рис-

ки, цикличность экономического развития и регуляторная политика государства, оказывают прямое и опосредованное влияние на стратегическое управление кредитными организациями.

В исследованиях М.В. Антоновой и М.А. Полянской подчеркивается, что макроэкономические факторы оказывают существенное влияние на ликвидность банков [1], что непосредственно сказывается на их маркетинговой стратегии, направленной на привлечение клиентов, продвижение продуктов и формирование устойчивого конкурентного преимущества, вынужденной адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям. В периоды рецессии, например, банки сталкиваются с ужесточением денежно-кредитной политики и снижением платежеспособности населения, что требует пересмотра подходов к ценообразованию, сегментации рынка и коммуникационной политике.

Особую значимость данная проблема приобретает в свете глобальных экономических кризисов, пандемийных шоков и геополитической нестабильности. Как указывают Ю.А. Каргаполова и М.В. Новикова, в условиях пандемии маркетинговые стратегии банка претерпели значительные изменения, сместившись в цифровое поле [6], что существенно трансформировало финансовые рынки. Традиционные маркетинговые модели, основанные на стабильных макроэкономических прогнозах, теряют эффективность, что вынуждает банки искать новые методы управления клиентскими потоками, рисками и репутацией. Кроме того, усиление цифровизации и рост конкуренции со стороны финтех-компаний, по мнению В.А. Бондаренко и др., требуют от банков более гибкого реагирования на внешние вызовы, в том числе через корректировку маркетинговых стратегий с учетом макроэкономических трендов [2].

Таким образом, изучение влияния макроэкономических факторов на маркетинговую стратегию банка представляет собой важную научную и практическую задачу. Понимание этих взаимосвязей позволяет не только минимизировать негативные последствия экономической нестабильности, но и выявлять новые возможности для роста. В условиях ужесточающейся конкуренции и растущих требований со стороны клиентов и регуляторов, разработка адаптивных маркетинговых стратегий становится ключевым фактором устойчивого развития банковского сектора.

Современная банковская система находится в тесной взаимосвязи с макроэкономической средой, что требует от банков постоянной адаптации своих маркетинговых стратегий. Как отмечает Н.И. Быканова, формирование и развитие маркетинговых стратегий коммерческих банков представляет собой многоэтапный процесс, напрямую зависящий от внешних условий [3]. Ключевые макроэкономические факторы, влияющие на банковский маркетинг, можно разделить на три группы: параметры денежно-кредитной политики (ключевая ставка, нормативы резервирования), показатели экономической динамики (ВВП, безработица, доходы населения) и валютно-инфляционные факторы.

Эти факторы по-разному воздействуют на элементы маркетинг-микса банков. Ключевая ставка и инфляция непосредственно влияют на ценовую политику, определяя стоимость кредитов и депозитов. Динамика ВВП и доходов населения влияет на спрос на банковские услуги и стратегии сегментации, а валютные курсы определяют привлекательность валютных продуктов. По степени важности факторы можно классифицировать на первостепенные (ключевая ставка, инфляция), второстепенные (ВВП, валютный курс) и косвенные (безработица, госполитика), что позволяет банкам эффективно распределять ресурсы для мониторинга и адаптации к макроэкономическим изменениям.

Макроэкономические факторы, оказывающие влияние на маркетинговую стратегию банка, можно классифицировать по нескольким основаниям (табл. 1).

Таблица 1. Классификация макроэкономических факторов влияния на маркетинговую стратегию банка

Группа факторов	Конкретные показатели	Характер влияния
Параметры денежно-кредитной политики	Ключевая ставка, нормативы обязательного резервирования, показатели ликвидности	Прямое воздействие на стоимость ресурсов для банков, определение ценовой политики
Показатели экономической динамики	Темпы роста ВВП, уровень безработицы, динамика реальных доходов населения	Определение платежеспособного спроса на банковские услуги, влияние на стратегии сегментации
Валютные и инфляционные факторы	Уровень инфляции, валютные курсы	Влияние на привлекательность валютных продуктов, необходимость пересмотра процентных ставок
Институциональные факторы	Требования мегарегулятора, изменения в нормативно-правовой базе	Определение рамок осуществления маркетинговой деятельности

Таким образом, представленная классификация демонстрирует, что макроэкономические факторы оказывают многоплановое воздействие на маркетинговую стратегию банка: параметры денежно-кредитной политики определяют ценовую политику, показатели экономической динамики формируют платежеспособный спрос и влияют на сегментацию, валютно-инфляционные факторы обуславливают структуру продукта, а институциональные факторы задают нормативные рамки реализации маркетинговой деятельности, что в совокупности требует от банка разработки гибкой и адаптивной стратегии, чувствительной к изменениям макроэкономической конъюнктуры.

Макроэкономические колебания оказывают прямое влияние на маркетинговые стратегии банков через изменение ценовой политики, продуктового ряда, таргетирования аудитории и каналов продвижения. Ключевая ставка и инфляция определяют процентные ставки по кредитам и депозитам, вынуждая банки либо ужесточать условия с акцентом на надежность, либо разрабатывать программы лояльности. В нестабильные периоды банки упрощают линейку продуктов, делая акцент на базовых услугах, а во время роста — расширяют ассортимент сложных продуктов. Кроме того, меняются приоритеты по сегментам: в кризисы фокус смещается на крупный бизнес и состоятельных клиентов, а в периоды подъема — на массовый розничный сегмент.

Изменения в макроэкономической среде диктуют необходимость корректировки не только продуктовой и ценовой политики, но и коммуникационных стратегий банка. В периоды экономической нестабильности и снижения доверия к финансовым институтам резко возрастает значимость коммуникаций, направленных на укрепление репутации, демонстрацию надежности и прозрачности. В табл. 2. рассмотрим, как макроэкономические показатели влияют на маркетинговые стратегии банков.

Таблица 2. Влияние динамики макроэкономических показателей на маркетинговые стратегии банков

Показатель	Динамика 2020-2024 гг.	Влияние на маркетинговую стратегию	Пример адаптации
Ключевая ставка ЦБ	Рост с 4,25 % до 16 % с послед. снижением	Изменение ценовой политики, пересмотр условий кредитования	Введение дифференцированных ставок, акцент на краткосрочные депозиты

Инфляция	Пик 17,8 % в 2022 г., снижение до 7,5 % в 2024	Корректировка процентных ставок, изменение продуктовой линейки	Индексация долгосрочных вкладов, продвижение инвестпродуктов
Курс USD/RUB	Колебания от 60 до 100+ руб./\$	Изменение спроса на валютные продукты	Введение валютных депозитов, хеджирующих инструментов
ВВП	Рост 2021: 5,6 %, 2022: -2,1%, 2023: 3,6 %	Изменение стратегий сегментации и таргетирования	В периоды роста — экспансия на розничный сегмент, в кризис — фокус на корпоративных клиентах

Так, в условиях рецессии или высокой волатильности маркетинговые сообщения смещаются от агрессивных рекламных кампаний, продвигающих дорогостоящие продукты (например, ипотеку или инвестиционные продукты), в сторону информационно-разъяснительной работы и поддержки существующих клиентов. Акцент делается на таких ценностях, как «стабильность», «безопасность», «предсказуемость» и «помощь в сложной ситуации». Банки могут запускать кампании, предлагающие кредитные каникулы, реструктуризацию долгов или бесплатные финансовые консультации, что не только решает практические задачи, но и работает на укрепление лояльности и улучшение имиджа.

Экономические кризисы также ускоряют процесс диджитализации маркетинговых каналов. С одной стороны, это связано с вынужденным переходом клиентов на дистанционное обслуживание, с другой — с необходимостью для банков оптимизировать рекламные бюджеты. Цифровые каналы (мобильные приложения, сайты, email-рассылки, социальные сети, контекстная реклама) позволяют таргетировать аудиторию с большей точностью, измерять эффективность кампаний в режиме реального времени и оперативно менять сообщения в ответ на изменение макроэкономической конъюнктуры. Инвестиции в развитие цифровых платформ и экосистем становятся ключевым элементом маркетинговой стратегии, позволяя предложить клиенту дополнительную ценность и удержать его внутри своей продуктовой среды, даже в условиях снижения доходов.

Далее, следует предложить систему мер, направленных на повышение эффективности маркетинговых стратегий в условиях макроэкономической нестабильности. Эти рекомендации должны учитывать:

- 1) фазность экономического цикла;
- 2) специфику банковского сектора;
- 3) особенности потребительского поведения в кризисных условиях;
- 4) современные тенденции цифровизации финансовых услуг.

Осуществление предложенных мер позволит банкам не только минимизировать риски, но и выявлять новые возможности для развития в условиях экономической турбулентности.

Ключевыми рекомендациями по оптимизации маркетинговых стратегий банков в условиях макроэкономической нестабильности являются:

1. Адаптация продуктового ряда к экономическим циклам. В периоды экономического спада следует акцентировать внимание на базовых банковских продуктах с гарантированной доходностью и минимальными рисками (депозиты, расчетно-кассовое обслуживание). В фазах роста целесообразно расширять линейку структурированных продуктов и инвестиционных решений, включая инструменты с драгоценными металлами, которые демонстрируют устойчивый спрос в условиях нестабильности. Для компенсации снижения доходов от кредитования рекомендуется развивать некредитные продукты (платежные сервисы, страхова-

ние, инвестиционные решения), которые могут стать альтернативным источником доходов банка.

2. Гибкая ценовая политика. Регулярный мониторинг ключевой ставки ЦБ и инфляционных ожиданий должен лежать в основе корректировки процентных ставок по депозитам и кредитам. В условиях высокой инфляции следует предусмотреть механизмы индексации долгосрочных продуктов. Введение дифференцированных тарифных планов, учитывающих платежеспособность различных сегментов клиентов, особенно в периоды снижения реальных доходов населения.

3. Цифровая трансформация маркетинговых каналов. Приоритетное развитие дистанционных каналов обслуживания и цифровых платформ, что подтверждается ростом доли безналичных платежей до 83,4 %. Внедрение инструментов на основе искусственного интеллекта для персонализации предложений и прогнозной аналитики. Активное использование платформ коротких видео и мессенджеров для коммуникации с клиентами, особенно с молодежной аудиторией.

4. Сегментация и таргетирование в условиях кризиса. Переориентация на более устойчивые сегменты (крупный бизнес, госсектор, высокодоходные группы) в периоды экономических спадов с параллельным развитием программ лояльности для массового розничного сегмента. Внедрение геймифицированных механик взаимодействия, повышающих вовлеченность клиентов на 18-22 %, согласно опыту ведущих банков.

5. Управление рисками и регуляторное соответствие. Учет ужесточающихся макропруденциальных требований ЦБ при разработке маркетинговых стратегий, особенно в части кредитных продуктов. Создание системы оперативного мониторинга изменений валютных курсов и сырьевых рынков для своевременной корректировки валютных продуктов и стратегий хеджирования.

6. Сценарное планирование и прогнозирование. Разработка нескольких вариантов маркетинговых стратегий для различных сценариев макроэкономического развития с учетом прогнозируемого замедления роста мирового ВВП до 3 % в 2025 году. Создание системы раннего предупреждения, основанной на анализе ведущих экономических индикаторов (динамика ВВП, инфляция, курс рубля).

Осуществление данных рекомендаций требует создания в банках специализированных подразделений маркетинговой аналитики, ответственных за мониторинг макроэкономической среды и оперативную адаптацию стратегий. Ключевым фактором успеха становится интеграция маркетинговых и риск-менеджмент функций для обеспечения устойчивости бизнес-модели в условиях турбулентности.

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что макроэкономические факторы оказывают системное воздействие на формирование и реализацию маркетинговых стратегий банков, определяя их ценовую политику, продуктовый ряд, подходы к сегментации и выбор каналов продвижения. Наиболее значимыми детерминантами выступают параметры денежно-кредитной политики центрального банка, показатели экономической динамики, а также валютные и инфляционные факторы, требующие от банковских институтов разработки гибких адаптационных механизмов. Синтез различных теоретических подходов к формированию маркетинговых стратегий в условиях нестабильности демонстрирует необходимость комплексного учета как внешних макроэкономических условий, так и внутренних ресурсных возможностей банков.

Предложенные рекомендации по оптимизации маркетинговых стратегий банков в условиях макроэкономической турбулентности основаны на интеграции ключевых положений рассмотренных теоретических концепций и предполагают многоуровневую систему адаптации к изменяющейся экономической среде. Осуществление данных рекомендаций

позволит банкам выявлять новые возможности для развития, сохраняя конкурентные преимущества на финансовом рынке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонова М. В., Полянская М. А. Исследование влияния макроэкономических факторов на ликвидность банков // Вестник БГТУ имени В. Г. Шухова. 2016. №3. С. 191–194.
2. Бондаренко В. А., Гузенко Н. В., Шхалахова С. Ю. Маркетинговые стратегии развития банков и цифровых банков в России // Финансовые исследования. 2021. №3 (72). С. 56–65.
3. Быканова Н. И. Маркетинговые стратегии коммерческих банков: этапы формирования и развития // Kant. 2023. №3 (48). С. 9–13.
4. Быканова Н. И., Щербак С. Д., Ковтун Д. А., Молчанов К. В. Влияние маркетинговых стратегий на результаты деятельности коммерческих банков // Вектор экономики. 2022. №. 12. С. 1–10.
5. Гринько Е. Л., Илюнина Д. А. Влияние макроэкономических факторов на формирование депозитных ресурсов коммерческих банков России // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 6. С. 267–276.
6. Каргаполова Ю. А., Новикова М.В. Маркетинговые стратегии банка в условиях пандемии // Уральская горная школа - регионам: материалы международной научно-практической конференции. Екатеринбург: Уральский государственный горный университет, 2022. С. 507–508.
7. Церцвадзе Н. Т. Анализ и прогнозирование макроэкономических факторов, влияющих на эффективность банковской деятельности в России // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №2-2. С. 145–150.

Поступила в редакцию: 16.09.2025

Принята в печать: 28.10.2025

© Ковалёва Ю. А., 2025.